

**UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
CURSO DE BIBLIOTECONOMIA**

PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (PPGCIN) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) A PARTIR DA PLATAFORMA LATTES: estudo bibliométrico

**ISADORA THOMAZ
LUCAS GEORGE WENDT
MICHELLE MIRANDA
TAUANA BORGES ANDREOLA**

**Caxias do Sul
2020**

**ISADORA THOMAZ
LUCAS GEORGE WENDT
MICHELLE MIRANDA
TAUANA BORGES ANDREOLA**

PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (PPGCIN) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS): estudo bibliométrico

Trabalho acadêmico apresentado como pré-requisito para aprovação na disciplina BIB8051 Estudos Métricos da Informação, ministrada pela Profa. Me. Susana Elisabeth Neumann, do Curso de Biblioteconomia EaD, da Universidade de Caxias do Sul.

**Caxias do Sul
2020**

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Gráfico 1:	Representativo da publicação de artigos em relação à publicação total do pesquisador.....	11
Gráfico 2:	Idioma de publicação.....	13
Gráfico 3:	Tipo de autoria.....	14
Gráfico 4:	Publicação de artigos no PPGCIN por ano.....	15
Gráfico 5:	Prevalência do estrato do Qualis nos artigos analisados.....	17
Figura 1:	Nuvem de palavras das palavras-chaves dos artigos.....	19
Figura 2:	Nuvem de palavras dos títulos dos artigos.....	20

SUMÁRIO

1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	3
2	CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA	4
2.2	AVALIAÇÃO DA CIÊNCIA: BIBLIOMETRIA.....	6
2.3	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (PPGCIN).....	7
3	METODOLOGIA	8
4	APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS.....	9
4.1	PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS	10
4.1	IDIOMA DE PUBLICAÇÃO.....	12
4.3	RANKING DE PUBLICAÇÃO DE AUTORES.....	13
4.3.1	Autoria principal.....	14
4.4	ANO DE PUBLICAÇÃO.....	14
4.4.1	Efeito da pandemia de covid-19 na publicação.....	16
4.5.	PERIÓDICOS DE PUBLICAÇÃO.....	16
4.6	USO DE PALAVRAS-CHAVE	18
4.7	ANÁLISE DOS TÍTULOS	19
4.8	QUANTIDADE DE PÁGINAS	20
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	21
	REFERÊNCIAS.....	24

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Discutir as dinâmicas de circulação da informação científica é essencial para expandir o potencial de geração de conhecimento de determinado campo do saber. Devemos considerar, conforme Noronha e Maricato (2008, p.118) “um conjunto de variáveis componentes do processo das atividades científicas, que podem e devem ser medidas, para que as investigações realizadas atinjam resultados positivos”.

Ao utilizarmos os métodos quantitativos para fazer a mensuração e qualificação dos dados, propõem-se uma facilitação do trabalho do bibliotecário no diagnóstico e na avaliação da produção científica de certo campo do saber; além de oferecer base à tomada de decisões por autoridades envolvidas com políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&i). Neste caso, estuda-se a produção científica dos pesquisadores do programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCIN) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), uma das maiores instituições de ensino, pesquisa e extensão do Brasil.

O que justifica a escolha pela realização do estudo com o PPGCIN é o fato de que este é um dos mais novos Programa de Pós-Graduação (PPG) na área no Brasil, conforme dados da Plataforma Sucupira, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Foi instituído em 2018. A base de dados registra a existência de outros 15 PPGs na área da Ciência da Informação (CI) no Brasil. Na área da Biblioteconomia são outros 2. Em áreas que envolvem a Gestão e Difusão do Conhecimento, entendidas como correlatas à CI, registram-se 14 PPGs. Pouco de mais de 30 Programas é o total brasileiro. Em outras áreas, como a Psicologia e as Ciências Ambientais e as Ciências Agrárias este total facilmente suplanta os 100 PPGs.

Entende-se que, ao propor uma análise bibliométrica da produção dos pesquisadores, é possível incentivar o olhar da comunidade científica para a área que, por seu caráter interdisciplinar, precisa e pode ganhar espaço para somar sua expertise aos outros campos científicos.

Este trabalho tem como objetivo geral analisar quanti qualitativamente a produção científica dos pesquisadores atualmente vinculados ao PPGCIN. São objetivos específicos desta pesquisa:

- a) compreender qual o percentual de publicação os artigos representam para os pesquisadores vinculados ao PPGCIN;
- b) identificar em que idioma mais publicam;
- c) estabelecer o ranking de autores por produtividade;
- d) identificar se os autores assinam mais com autores principais ou não;
- e) identificar em quais anos mais se publicou;
- f) verificar se a pandemia teve efeito na publicação dos autores;
- g) estabelecer qual é o estrato do Qualis mais frequente para as revistas nas quais publicaram os pesquisadores;
- h) identificar quais são os periódicos mais frequentes;
- i) conhecer os padrões no uso de palavras-chave;
- j) conhecer os padrões no uso de termos nos títulos; e
- k) identificar o total de páginas publicadas pelos pesquisadores.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA

Para a realização de um estudo bibliométrico, é necessário a consulta às teorias que fundamentam o que o estudo pretende analisar. Ao analisarmos a produção científica do grupo de pesquisadores do PPGCIN da UFRGS, precisamos explorar os princípios da produção e comunicação científica, assim como da bibliometria, temas relevantes para o presente estudo.

2.1 PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

A produção científica é o resultado de um processo de construção de conhecimento. Pesquisadores realizam estudos, registram e comunicam seus resultados, que por sua vez são analisados e utilizados por outros pesquisadores que continuarão desenvolvendo aquele determinado tema de pesquisa de outras formas, promovendo aproximações com novas áreas e experimentando diferentes abordagens. Logo, a produção científica não é uma atividade solitária, mas uma construção social.

Toda pesquisa se apoia em pesquisas feitas previamente, quando um cientista dá continuidade a um tema já discutido por outros pesquisadores antes

dele. Assim, os conhecimentos são desenvolvidos a partir da produção e da comunicação científica por meio da colaboração de forma direta, quando cientistas se unem para publicar em conjunto, ou de forma indireta, quando pesquisas anteriores são apropriadas para novos desenvolvimentos.

A comunicação científica é um dos grandes fatores que impulsiona o desenvolvimento da ciência. Targino (2000, p. 10) afirma que:

a comunicação científica é indispensável à atividade científica, pois permite somar os esforços individuais dos membros das comunidades científicas. Eles trocam continuamente informações com seus pares, emitindo-as para seus sucessores e/ou adquirindo-as de seus predecessores. É a comunicação científica que favorece ao produto (produção científica) e aos produtores (pesquisadores) a necessária visibilidade e possível credibilidade no meio social em que produto e produtores se inserem.

Percebe-se, então, que a produção e a comunicação científica estão inevitavelmente conectadas. A comunicação científica segue um fluxo contínuo: divulgação, avaliação pelos pares, disseminação, visibilidade e acessibilidade, que geram uma nova pesquisa, que gera um novo conhecimento, reiniciando, assim, o ciclo (POBLACIÓN; OLIVEIRA, 2006).

É importante destacar a importância da disseminação científica. É o elemento da comunicação que faz com que a produção científica se propague e que alcance outros pesquisadores. Cientistas divulgam seus trabalhos por meio de formas de comunicação variadas, que podem ser formais ou informais. A comunicação informal acontece através do contato direto em pesquisadores, em situações desprovidas de formalismo. Redes sociais e blogues podem também ser considerados espaços informais de divulgação da ciência. A comunicação formal, no entanto, se dá através de livros, revistas e obras de referência em geral. Documentos formais têm a função de “persuadir e convencer a comunidade científica e a sociedade como um todo de que os resultados então divulgados devem ser aceitos como conhecimento válido e consolidado” (TARGINO, 2000, p. 19).

Atualmente, as revistas científicas possuem um papel central na produção e comunicação científica. É onde grande parte das pesquisas são divulgadas e consultadas por outros cientistas, estudantes de todos os níveis e pessoas com necessidades informacionais específicas. Revistas são, também, ferramentas importantes para a realização de estudos bibliométricos, ou seja, para a avaliação da produção científica de uma determinada área.

2.2 AVALIAÇÃO DA CIÊNCIA: BIBLIOMETRIA

A partir da necessidade de avaliar a produção e a comunicação científica, surgiu a bibliometria. Segundo Araújo (2006, p. 12), bibliometria é a “técnica quantitativa e estatística de mediação dos índices de produção e disseminação do conhecimento científico”. Analisa publicações científicas de diferentes formatos e seus componentes. Tem como objetivo estudar a quantidade e qualidade da produção científica de uma área do conhecimento, seu desenvolvimento, suas lacunas, seus autores mais pertinentes, entre outros aspectos.

Os estudos bibliométricos são desenvolvidos a partir de técnicas estatísticas e métodos de acordo com o aspecto da literatura a ser estudado. Os três pilares da bibliometria são entendidas como Leis, a saber: Lei de Lotka, que avalia a produtividade de cientistas; Lei de Bradford, que avalia a dispersão do conhecimento científico; e Lei de Zipf, que avalia distribuição e frequência das palavras nos textos (LEITE *et al.*, 2019). Além das três leis clássicas, existem outros enfoques e modelos de estudos bibliométricos. A análise de citações, por exemplo, é uma das áreas de maior importância da bibliometria, pois estuda as relações entre publicações, evidenciando a comunicação científica (ARAÚJO, 2006).

As avaliações são feitas por meio de indicadores bibliométricos, que se dividem em indicadores de qualidade científica, indicadores de atividade científica, indicadores de impacto científico e indicadores de associações temáticas (LOPES *et al.*, 2012). As bases de dados são as ferramentas auxiliares de pesquisas.

No seu início, a bibliometria era voltada para medidas de livros, porém ao longo do tempo voltou-se para outros tipos de documentos, como artigos de periódicos, até chegar no estudo e análise da produção científica (ARAÚJO, 2006). Atualmente, estudos bibliométricos ainda são importantes para bibliotecas e unidades informacionais, pois informações como autores mais relevantes ou periódicos mais importantes em uma determinada área influenciam diretamente o desenvolvimento de coleções e a gestão da informação. Além disso, a bibliometria é amplamente utilizada na comunidade acadêmica e científica em geral. Informações e avaliações objetivas da produção científica são relevantes em todas as áreas do conhecimento.

2.3 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (PPGCIN)

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFRGS abrange as três áreas da Grande Área de Comunicação e Informação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes): Ciência da Informação, Comunicação e Museologia. Criado em 2018 e com o início das suas atividades em 2019, o programa tem como objetivo formar alunos altamente qualificados para exercerem atividades relacionadas à informação, assim como para serem profissionais comprometidos com o avanço da Ciência da Informação enquanto área, no Sul do Brasil (UFRGS, texto online, 2020).

Antes de se tornar um PPG autônomo o Programa fazia parte do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação (PPGCOM) da UFRGS, funcionando desta forma de 1995 a 2018. As pesquisas na área da Ciência da Informação até 2018 na UFRGS, dessa maneira, eram realizadas no PPGCOM.

A área de concentração do PPGCIN é Informação, Ciência e Sociedade, que compreende o estudo do fluxo da informação em diversos aspectos e a relação da informação como parte da Ciência e em diferentes contextos sociais. Possui duas linhas de pesquisa. A primeira linha, denominada Informação e Ciência, estuda a informação científica e seus processos de produção, organização e comunicação. Aborda temas como: estudos métricos da informação, organização e representação da informação, web semântica, repositórios digitais, acesso e uso da informação, entre outros. A segunda linha, Informação e Sociedade, foca em análises relacionadas às dimensões teórica, conceitual, metodológica e aplicada da informação em relação à fenômenos sociais. Os temas abordados são: leitura, memória, cidadania, cultura popular, representações sociais, interfaces da informação e da ética, epistemologia e avaliação da informação (UFRGS, texto online, 2020).

O PPGCIN possui quinze docentes, dos quais nove fazem parte da primeira linha de pesquisa e seis da segunda.

3 METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa exploratória documental, de natureza aplicada, com abordagem quanti qualitativa. Os procedimentos envolvidos foram o levantamento bibliográfico e análise documental quantitativa, para o levantamento dos dados. Posteriormente os dados foram tratados de forma qualitativa para emergência de padrões.

Foi realizada uma pesquisa prévia na página do PPGCIN no site da UFRGS a fim de identificar os pesquisadores, alvos deste estudo, totalizando 15 nomes que foram relacionados em uma planilha e, subsequentemente, os seus perfis na Plataforma Lattes foram consultados para que dessemos início ao levantamento de dados. A pesquisa considerou todos os nomes descritos como docentes no Programa no site da Universidade.

Definiu-se que a análise seria realizada a partir dos artigos publicados em periódicos, uma vez que esta forma de divulgação do trabalho do pesquisador é uma das identificadas como mais assertivas e uma das mais utilizadas pelos cientistas para tornar públicos os seus achados de pesquisa.

Os artigos foram coletados individual e definitivamente na primeira quinzena do mês de outubro. Os dados foram buscados um a um, artigo por artigo, e registrados em uma planilha na ferramenta Google Planilhas. O resultado da busca originou 5.748 células da planilha com dados. As informações levantadas se tornaram um banco de dados sobre o qual as análises foram operadas e trabalhadas conforme a necessidade por meio de diferentes ferramentas do Google Planilhas.

As colunas da planilha, a título de informação, são: “Pesquisador(a)”; “Título do artigo”; “Periódico”; “Qualis do periódico”; “Ano de publicação”; “Pesquisador(a) objeto de análise é autor principal?”; “Todos os autores” ; “Palavras-chave”; “Link do estudo”; “Idioma do artigo”; “Pesquisador(a) é homem ou mulher?”; “Número inicial e final de páginas conforme informação do Lattes” e “Observações”. Nesta última coluna foram descritas eventuais particularidades encontradas.

Por meio das informações contidas em cada uma das colunas foi possível realizar as análises bibliométricas pretendidas inicialmente. Constatamos que há colaboração entre os pesquisadores, sendo assim, em nosso levantamento inicial muitos artigos se repetiam totalizando 479 entradas. Refinamos os resultados em

um arquivo separado onde mantivemos apenas o registro de autoria principal, reduzindo o volume para 414 artigos. Dessa forma é possível uma avaliação mais assertiva realizando diferenciação nas análises de produção individual e do grupo. Em alguns momentos, e sempre com o indicativo sobre qual base está sendo utilizada, serão comentados os dados acerca da coleta original, em outros casos os comentários serão feitos sobre os dados refinados.

Tendo um banco de dados a partir da planilha de coleta, as informações foram processadas de diferentes maneiras, como, por exemplo, por meio de tabulações, da contagem de palavras e da representação visual com gráficos. Alguns dados foram analisados com recursos nativos do próprio Google Planilhas. As palavras-chave e os títulos dos artigos foram analisados por meio de agrupamento por frequência com a técnica de criação de nuvem de palavras no site <https://wordart.com/>.

Para quando necessária a citação dos números e percentuais individualizados os nomes dos pesquisadores foram arranjados de maneira aleatória e serão referidos sempre com a mesma letra na ordem da primeira à décima quinta de acordo com o alfabeto latino. Por exemplo, Pesquisador A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K, L, M, N e O.

4 APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Nesta seção serão discutidos os resultados encontrados. Antes da apresentação dos resultados, no entanto, se faz necessário explicar particularidades do processo de análise.

Durante a coleta foi possível perceber que todos os perfis analisados no Lattes foram atualizados constantemente pelos pesquisadores, a maior parte entre os meses de setembro e outubro. Todos os perfis constavam com o ano da última atualização como sendo 2020, o que indica que as chances de os dados coletados estarem equivocados em razão da não atualização da Plataforma é baixa.

Na coleta preliminar, realizada na primeira quinzena de setembro de 2020, foram identificados 473 artigos publicados nos perfis dos 15 pesquisadores avaliados para esta pesquisa. Esta etapa serviu para o reconhecimento e exploração das informações na ferramenta. Considerando os mesmos pesquisadores na mesma

base de dados, quando foi feita uma nova coleta de artigos, desta vez para o levantamento definitivo desta análise, o número subiu para 479. No período de um mês, portanto, foram registradas as publicações de 6 textos.

Contata-se que os autores colaboram entre si, dessa forma fez-se necessária uma etapa de limpeza da base de dados em que se excluiu os registros duplicados, já que um artigo de autoria compartilhada entre os pesquisadores, objeto de análise nesta pesquisa, pode estar cadastrado em mais um currículo Lattes. Os 479 artigos foram reduzidos, então, para 414 a partir de uma análise de correspondência que considerou as informações do Lattes para determinar se uma publicação se repetia ou não. Identificou-se 65 artigos fruto de pelo menos uma colaboração entre pelos menos dois dos pesquisadores analisados.

Uma ressalva importante neste trabalho em relação à interpretação dos dados diz respeito ao fato de que a maior parte das análises foi realizada tendo com base a coleta refinada com a exclusão das duplicatas. Para termos de comparação, eventualmente serão evocados os registros totais, especialmente quando forem referidas às publicações totais dos pesquisadores. Quando o comentário for sobre os dados integrais a informação a respeito estará explícita para situar o leitor.

4.1 PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

O extrato de análise foram os artigos, uma das ferramentas de disseminação científica consideradas mais assertivas para comunicação entre os pares de determinado campo científico.

Os artigos, na Plataforma Lattes, estão em uma seção chamada “Produção bibliográfica” que, além da subseção “Artigos completos publicados em periódicos” contempla outras: “Livros publicados/organizados ou edições”; “Capítulos de livros publicados”; “Textos em jornais de notícias/revistas”; “Trabalhos completos publicados em anais de congressos”; “Resumos expandidos publicados em anais de congressos”; “Resumos publicados em anais de congressos”; “Apresentações de Trabalho”; “Outras produções bibliográficas” e “Artigos aceitos para publicação”. Os totais de cada uma das seções acima foram descritos em uma planilha com o objetivo de identificar os percentuais correspondentes.

Dos 15 pesquisadores observados nesta análise, 10 deles têm, conforme seu currículo na plataforma Lattes, o percentual correspondente à publicação de artigos em periódico como o maior destaque de sua produção total. O Gráfico 1 demonstra essa relação.

Gráfico 1: Representativo da publicação de artigos em relação à publicação total do pesquisador

Fonte: Os autores (2020).

Na sua produção bibliográfica a maior dos autores tem a publicação de artigos como sendo o percentual de 30% a 40% de sua produção total. Se somados todos os valores das subseções de todos os 15 pesquisadores, o total de artigos publicados, 479, corresponde a 31% do total de publicações de todos os tipos feitas pelos autores. Na sequência estão “Trabalhos completos publicados em anais de congressos” e “Apresentações de Trabalho” com, respectivamente, 384 produções e 285 produções. O total geral verificado é 1.527 produções, conforme Tabela 1.

Tabela 1: Representativo da publicação de artigos em relação à publicação total do pesquisador

PESQUISADOR	Artigos completos publicados em periódicos	Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES	%
Pesquisador H	32	81	40%
Pesquisador F	16	109	15%
Pesquisador I	14	40	35%
Pesquisador D	14	65	22%
Pesquisador J	20	46	43%
Pesquisador B	8	27	30%
Pesquisador K	59	154	38%
Pesquisador L	68	164	41%
Pesquisador M	30	165	18%
Pesquisador C	20	47	43%
Pesquisador N	41	170	24%
Pesquisador A	21	129	16%
Pesquisador O	26	72	36%
Pesquisador E	14	40	35%
Pesquisador G	96	218	44%
TOTAL	479	1527	31%

Fonte: Os autores (2020).

4.2 IDIOMA DE PUBLICAÇÃO

Considerados os 414 trabalhos únicos, os autores publicam a maior parte de seus trabalhos em Português, conforme demonstra a Gráfico 2. São 375 artigos (ou 90,6%) publicados nesta língua. Inglês é o segundo idioma com maior publicação, o que corresponde a 27 estudos (6,5%). São registradas publicações em Espanhol e Francês, mas em percentuais pouco significativos.

Gráfico 2: Idioma de publicação

Fonte: Os autores (2020).

4.3 RANKING DE PUBLICAÇÃO DE AUTORES

Neste caso são considerados os dados totais, uma vez que se entende que o fato de determinado pesquisador ter publicado em conjunto com colegas representa um processo natural do trabalho de pesquisa e, à luz da análise bibliométrica individualizada, a exclusão dos registros duplicados nesta seção de análise seria um equívoco.

A maior parte dos pesquisadores é professor permanente. Apenas dois professores do quadro do PPGCIN são docentes colaboradores. O Pesquisador G é o que mais publicou artigos dentre os 15. Ele é responsável pela assinatura de 96 artigos, boa parte deles enquanto autor único ou principal.

Na sequência estão os Pesquisadores L (68 artigos), K (59 artigos) e N (41 artigos). Os dados indicam 4 pesquisadores representam um amplo percentual de publicação. Pesquisador G, K, L e N, juntos, correspondem a mais da metade de todas as publicações feitas, com 264 artigos.

Excetuando estes estudos de autoria de 4 pessoas, os outros 11 pesquisadores teriam uma média de 19 artigos publicados cada um, com grande variação do número de publicações sendo de 8 (Pesquisador B) a 27 (Pesquisador O).

4.3.1 Autoria principal

O autor do estudo é o autor principal ou único em menos da metade dos artigos analisados. São 211 (44,1%) artigos que têm os pesquisadores assinando os estudos como o autor líder, enquanto que são outros 268 (55,9%) artigos que têm outras pessoas na autoria principal. O gráfico a seguir foi gerado com as respostas à pergunta “O autor analisado é o autor principal do estudo?”.

Fonte: Os autores (2020).

4.4 ANO DE PUBLICAÇÃO

Esta análise se deu sob os dados refinados. A publicação por ano conta com registros de artigos publicados desde 1980. Observa-se vazios de publicação entre 1980 e 1984; depois entre 1984 e 1994; em 1997; e, novamente, no ano de 2001. De modo geral a publicação começa a ser expressiva para os autores estudados a partir do ano de 2003. Os destaques são os anos de 2017 e 2018 que têm 44 publicações cada um.

Em 2019 o número reduziu para 41 e, em 2020, à altura da coleta, feita em outubro, o número era de 33 estudos cadastrados na plataforma. Se realizada uma projeção simples a partir da média de publicação mensal em 2020 a estimativa é de que o total de estudos publicados no ano possa ser de algo em torno de 40. Caso essa perspectiva se confirme, é possível indicar uma tendência a retração das publicações a partir de 2018.

A série histórica indica que algo relativamente similar aconteceu entre os anos de 2003 e 2009, quando se partiu de 9 artigos (em 2003), chegando a 19 (em 2006), para uma queda expressiva de apenas 3 artigos publicados em 2009. Chama a atenção que um novo salto aconteceu em 2010, quando foram publicados 22 artigos. A partir deste ano houve uma redução pequena, assim como uma oscilação leve entre os anos de 2011 e 2013. Há um leve salto de 2013 para 2014, depois outro entre 2014 e 2015. Em 2016 o mesmo número de estudos é publicado que aquele de 2014 (24). Um aumento expressivo de 20 estudos a mais é registrado entre 2017 e 2016, sendo que a quantidade de estudos fica na casa dos 40 desde então.

É possível relacionar estes números, que representam um incremento na produção na última meia década, com a iminência da criação do PPGCIN como PPG autônomo.

Gráfico 4: Publicação de artigos no PPGCIN por ano

Fonte: Os autores (2020).

4.4.1 Efeito da pandemia de covid-19 na publicação

A despeito das oscilações nos totais anuais verificadas, chama a atenção o total de artigos do ano de 2020, que se equipara a outros, mesmo que tenha acontecido a pandemia de Covid-19, considerando que a pandemia perdura no Brasil por mais de meio ano à altura da escrita deste artigo.

Os efeitos deste evento global sobre a produtividade dos autores de diferentes áreas é tema de estudo, tendo como objetos de pesquisa segmentos acadêmicos, por exemplo, pesquisadoras mulheres e pesquisadores idosos. No caso do PPGCIN é possível notar que, no ano de 2020, a pandemia parece não ter afetado a produtividade dos pesquisadores; em parte porque os estudos publicados ao longo do ano tenham sido submetidos aos periódicos em momentos anteriores. Talvez os reflexos sejam sentidos em 2021.

4.5. PERIÓDICOS DE PUBLICAÇÃO

Esta análise foi realizada com a eliminação das duplicatas. Os autores publicaram seus artigos em 138 revistas diferentes. Em relação às revistas de preferência, tendo como base a avaliação quadrienal da Capes mais recente, a de 2013-2016, para determinação do Qualis das revistas, a maior parte dos pesquisadores opta por publicar seus estudos em periódicos do estrato A e B, especialmente as de Qualis B1 e A2. A análise do Qualis aconteceu com a determinação do Qualis no nível do artigo, ou seja, registro por registro, conforme a revista de publicação. Não é correto inferir que o gráfico demonstra o percentual do Quais levando em consideração o total de revistas.

São 108 estudos (26,1%) publicados nas revistas avaliadas como B1 e 96 estudos (23,6%) nas revistas A2. O terceiro percentual mais representativo, 15,2% (63), são de artigos publicados nas revistas com a maior qualificação, a A1. O Gráfico 5 demonstra a relação de incidência do Qualis com base nos artigos.

Gráfico 5: Prevalência do estrato do Qualis nos artigos analisados

Fonte: Os autores (2020).

Outros 12 estudos foram publicados em revistas com o Qualis C, o menor. Destaca-se que não é possível encontrar o Qualis atribuído a revistas que publicaram 14 estudos. Outros 12 artigos foram publicados em periódicos internacionais sem correspondência no Qualis, instrumento brasileiro de avaliação - a despeito de outras publicações, especialmente as de língua espanhola, que foram avaliadas.

Não foi possível determinar o Qualis para 14 revistas, 3,4% do total de revistas nas quais estão publicados trabalhos dos pesquisadores analisados. Em geral são revistas que publicaram trabalhos há muito tempo. Registra-se que algumas das revistas internacionais têm correspondência no sistema de atribuição do Qualis, porém outras não. Estes periódicos estrangeiros sobre os quais não foi possível identificar o Qualis representam 12 revistas (2,9%).

Ao longo do tempo os autores publicaram seus trabalhos em 138 revistas diferentes. A revista com o maior percentual de uso é a *Em Questão*, da própria UFRGS. Esta é a revista na qual os pesquisadores do PPGIN mais publicaram ao longo do tempo. Estão publicados nela 44 trabalhos. *Informação & Sociedade: Estudos*, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é a segunda revista preferida, tendo aceito 28 estudos. *Informação & Informação*, Universidade Estadual de Londrina (UEL), publicou 22.

O periódico *Encontros Bibli*, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), aceitou ao longo do tempo 19 artigos para a publicação. A revista *Perspectivas em Ciência da Informação*, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), publicou outros 13 estudos. Tendo aceitado 11 estudos cada uma,

aparecem os periódicos Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação, da Universidade de Campinas (UNICAMP), e Prisma.com, da Universidade do Porto (U.Porto).

Destaca-se que as revistas preferidas apresentam cobertura temática relacionada estritamente com os temas de pesquisa e apresentam boas qualificações conforme o Qualis.

Das 138 fontes de publicação identificadas, observa-se que pelo menos duas revistas tiveram mudança de nome ao longo do tempo. É o caso da revista Em Questão, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que em 2003 deixou de se chamar Revista de Biblioteconomia e Comunicação. Fato similar acontece com a revista Perspectivas em Ciência da Informação que, em 1996, substituiu o periódico Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG.

4.6 USO DE PALAVRAS-CHAVE

Nesta seção foram considerados apenas os registros únicos, livre dos dados duplicados. Dos 414 registros únicos, em 36 deles não foi possível localizar as palavras-chaves por particularidades como a impossibilidade de localizar o arquivo digital da publicação, nesse caso especialmente as publicações mais antigas; em outros casos o link que dava acesso ao arquivo estava corrompido. Dessa forma, as palavras-chave de 378 artigos foram utilizadas nesta análise.

Para a criação da nuvem de palavras das palavras-chave, os artigos e preposições do Português e os artigos em Inglês, Francês e Espanhol foram desconsiderados, com o objetivo de qualificar a análise. Termos no plural, por exemplo “dado” e “dados”, e outras eventuais variações de uma mesma palavra foram consideradas entradas diferentes nesta seção de análise.

“Informação”; “Científica”, “Comunicação” e “Ciência” são palavras que se repetem nas palavras-chave dos artigos, respectivamente, 145, 72, 62 e 49 vezes. Este é o core das palavra-chaves. “Análise” (40), “Dados” (38), “Bibliometria” (37) são as palavras que ocorrem na sequência. Chama a atenção a palavra “Memória”, usada 30 vezes em palavras-chave, figurando na 9ª posição. A décima posição é ocupada por “Produção”, com 27 ocorrências. A Figura 1 demonstra a frequência das palavras-chaves.

Figura 1: Nuvem de palavras das palavras-chaves dos artigos

Fonte: Os autores (2020).

Observando o uso das palavras-chave é possível perceber uma estreita relação dos termos com o fazer científico da área da Ciência da Informação, prevalecendo termos como “análise”, “ciência” e “dados”, que apontam o caráter quantitativo e analítico do campo.

4.7 ANÁLISE DOS TÍTULOS

Foram analisados apenas os registros excluindo as duplicatas. Considerando as palavras que se repetem nos títulos, esta análise identificou 5.318 palavras nos títulos dos 414 artigos que compuseram esta pesquisa. Após o agrupamento por frequência para a geração da nuvem de palavras, a análise localizou 950 diferentes palavras aparecendo pelo menos uma vez nos títulos.

Para a criação da nuvem de palavras dos títulos, os artigos e preposições do Português e os artigos em Inglês, Francês e Espanhol foram desconsiderados, com o objetivo de qualificar a análise. Também nesta seção termos no plural, por exemplo “dado” e “dados”, e outras eventuais variações de uma mesma palavra foram consideradas entradas diferentes nesta seção de análise.

Novamente “Informação” é a palavra que ganha destaque nas construções dos títulos dos artigos. Ela aparece 86 vezes. “Científica” é vem na sequência, com

46 registros. “Análise” tem 41 ocorrências. “Produção” e “Estudo” 35 ocorrências cada uma. “Ciência” (31), “Comunicação” (29), “Brasil” (25), “Web” (22) e “Bibliotecas” (21) completam as dez palavras mais usadas nos títulos.

Figura 2: Nuvem de palavras dos títulos dos artigos

Fonte: Os autores (2020).

A leitura dos títulos a partir da análise aponta uma relação direta com o uso das palavras-chave. Os mesmos dois termos, “Informação” e “Científica”, figuram nas duas primeiras posições na análise da frequência de ocorrência dos termos em palavras-chaves e nos títulos dos estudos. O fato pode demonstrar o poder sintético dos títulos dos trabalhos, quando analisados globalmente, a apontar para o uso assertivo das palavra-chave para taguear os estudos.

4.8 QUANTIDADE DE PÁGINAS

Uma vez tendo sido levantados os dados conforme cadastrados no currículo Lattes dos pesquisadores, um outro viés de análise permitiu identificar o volume total de páginas publicadas pelos autores. Após a exclusão dos registros duplicados esta análise estima que tenham sido publicadas pelos pesquisadores do PPGCIN em torno de 6 mil páginas de conteúdo. Precisamente os artigos analisados somam

5.977 páginas. A contagem se deu a partir da verificação dos arquivos digitais dos artigos e das informações prestadas pelos autores em seus perfis na Plataforma Lattes. A informação sobre as páginas não foi possível ser localizada em 5 artigos dos 414 que compuseram o corpus de análise desta seção.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa sobre as dinâmicas que possam permear a realização de pesquisa é útil para que entidades de política científica, universidades e centros de investigação ampliem seu conhecimento sobre quais atravessamentos podem estar relacionados com as suas áreas de atenção. A análise bibliométrica pode ser entendida como deter o olhar sobre os resultados da produção científica por meio da quantificação e de análises para entender o que acontece em determinado campo do saber. Serve para grandes grupos de pesquisa e para pequenos grupos da mesma forma.

Dada a instituição recente do PPGCIN com Programa desvinculado do PPGCOM, uma ressalva é importante. Boa parte do material analisado nesta pesquisa é fruto do trabalho de pessoas previamente vinculadas ao PPGCOM.

Ao longo desta a pesquisa, dentre outros aspectos que serão abordados em detalhes ao longo das considerações finais, foi possível perceber que um número pequeno de pesquisadores é mais produtivo, enquanto um número maior de pesquisadores produz menos. É um paralelo com a Lei de Lotka, para quem metade da ciência em determinada área do saber é produzida por um grupo pequeno de pessoas e a metade restante, por um grande grupo. Se considerarmos a Lei do Elitismo de Price, novamente é possível estabelecer uma relação com os números do PPGCIN. Neste caso o número de membros da elite científica no PPG, 4, equivale à aproximadamente raiz quadrada do total de autores. Seria 16, mas neste caso o PPG tem 15 pesquisadores.

Obviamente essa análise considera apenas o total de publicações de cada profissional no que se refere a artigos. Esta leitura sobre produtividade precisa ser feita com cuidado, uma vez que variáveis como idade, tempo de atuação e estágio acadêmico do pesquisador, aspectos não compreendidos nesta pesquisa, precisam ser levados em conta para compreender as dinâmicas mais profundas da

produtividade dos pesquisadores em Ciência da Informação da UFRGS. No estrato analisado por esta pesquisa há uma grande disparidade no que se refere a tempo de atuação do profissional da Universidade, por exemplo.

O fato não desqualifica o estudo, mas serve de alerta para que não sejam realizadas leituras equivocadas sobre os dados. Uma possibilidade de expansão desta pesquisa é tentar relacionar a produtividade dos pesquisadores com a vida pregressa de cada um deles antes da atuação enquanto docente da UFRGS, já que é sabido que parte dos dados coletados nesta análise diz respeito à produtividade dos pesquisadores em períodos anteriores aos seus vínculos com o PPGCIN. Possibilidades futuras também poderiam identificar a quais linhas de pesquisa cada artigo pode ser associado, bem como a quais grupos de pesquisa.

Outro aspecto que emerge da análise indica que os pesquisadores colaboram entre si em redes de pesquisa dentro dos grupos de pesquisa da UFRGS, dada a incidência de repetição de coatores em trabalhos idênticos. No Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação existem, conforme informações da página do Programa, os seguintes grupos de pesquisa atuando: Comportamento e Competências InfoComunicacionais (InfoCom); Comunicação Científica; Epistemologia e Filosofia da Informação; Núcleo de Estudos em Ciência, Inovação e Tecnologia; Núcleo de Pesquisa em Arquivamento da Web e Preservação Digital; Representações, Memória Social e Cidadania; e Organização e Representação do conhecimento abordagens linguísticas em arquivos e bibliotecas. São nestes espaços que grande parte das pesquisas que resultam em artigos são desenvolvidas, pela colaboração entre pesquisadores e seus orientandos e pela pesquisa realizada em conjunto, com seus pares na própria UFRGS ou em outros locais.

Uma relação direta entre os nomes dos artigos e os nomes dos grupos de pesquisa possibilita encontrar paralelos entre as denominações e os tipos de pesquisa que são realizadas em cada um deles. O PPGCIN também tem a intenção de abranger estudos em Museologia e em Arquivologia, no entanto estas duas áreas aparecem timidamente, conforme apontam as palavras-chaves e os títulos dos trabalhos. Na UFRGS, na área da Museologia há um PPG, em Museologia e Patrimônio (PPGMUSPA), independente. Na área da Arqueologia há um bacharelado.

É possível observar a preferência dos pesquisadores por revistas de qualidade assegurada pela Capes. De um total de mais de 130 revistas diferentes, um pequeno número concentra um grande percentual de publicações.

As nuvens de palavras permitem confirmar perspectivas que são esperadas quando identificado o Programa de Pós-Graduação ao qual os produtores da ciência analisada estão ligados. Desta forma não surpreende que os temas que surgem com destaque sejam os relativos aos aspectos conceituais, teóricos e práticos da área.

Algo que desperta a atenção é que, tanto para as palavras-chaves dos artigos quanto para as palavras dos títulos, é possível estabelecer a relação entre o uso de palavras conforme o que defende a Lei de Zipf. Em ambos os casos a palavra “Informação” é usada aproximadamente o dobro de vezes do que a palavra “Científica”. No caso das palavras chave, respectivamente, 175 e 72 vezes. No caso das palavras dos títulos, respectivamente 86 e 46 vezes. A regularidade no uso das mesmas palavras em dois aspectos diferentes analisados reforça a prevalência da Lei de Zipf.

Conclui-se que a realização do presente estudo bibliométrico permite conhecer em maior profundidade o PPGCIN da UFRGS. Dado o fato de que o Programa tem pouco tempo de atividade como um PPG autônomo, este trabalho permite oferecer *insights* valiosos sobre o seu histórico e métricas envolvidas para quantificar a pesquisa realizada em seus espaços de produção de conhecimento científico.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, C. A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. **Em Questão**, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 11-32, jan./jun. 2006. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/EmQuestao/article/view/16>. Acesso em: 22 out. 2020.

LEITE, R. et al. Bibliometria como trilha de conhecimento e pesquisa. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 5, 2019. Florianópolis, SC. **Anais** [...]. Florianópolis: UNIVALI, 2019. p. 1094-1105. Disponível em: <http://www.api.org.br/conferences/index.php/ENPI2019/ENPI2019/paper/view/847>. Acesso em: 22 out. 2020.

LOPES, S. *et al.* A bibliometria e a avaliação da produção científica: indicadores e ferramentas. *In*: CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS, 11, 2012. Lisboa. **Actas** [...]. Lisboa: BAD, 2012. Disponível em: <https://www.bad.pt/publicacoes/index.php/congressosbad/article/view/429>. Acesso em: 22 out. 2020.

NORONHA, D. P.; MARICATO, J. M. Estudos métricos da informação: primeiras aproximações. **Encontros Bibli**: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, Florianópolis, v. 13, n. 1, p. 116-128, 16 maio 2008. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/314348218_Estudos_metricos_da_informacao_primeiras_aproximacoes_1050071518-29242008v13nesp1p116/fulltext/58c0bd4492851c2adfeb2989/Estudos-metricos-da-informacao-primeiras-aproximacoes-105007-1518-29242008v13nesp1p116.pdf. Acesso em: 18 out. 2020.

POBLACION, D. A.; OLIVEIRA, M. Input e output: insumos para o desenvolvimento da pesquisa. *In*: POBLACION, D. A.; WITTER, G. P.; SILVA, J. F. M. **Comunicação e produção científica**: contexto, indicadores e avaliação. São Paulo: Angellara, 2006. p. 57-80.

TARGINO, M. G. Comunicação científica: uma revisão de seus elementos básicos. **Informação & Sociedade**: Estudos, v. 10, n. 2, p. 1-27, 2000. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/92195>. Acesso em: 22 out. 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação**. Porto Alegre, 2020. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/ppgcin/pt/>. Acesso em: 18 out. 2020.